

Instituto Hidrográfico

O [Instituto Hidrográfico \(IH\)](#), órgão da Marinha Portuguesa, é reconhecido como Laboratório do Estado, dependendo assim do Ministério da Defesa Nacional em articulação com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Economia e do Mar.

O IH tem por missão fundamental assegurar atividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar, e contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas científica e de defesa do ambiente marinho.

Hidrográfico+

<https://geomar.hidrografico.pt/>

O Hidrográfico+ é uma infraestrutura geoespacial de dados do meio marinho criada com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão a dados produzidos pelo Instituto Hidrográfico e dessa forma fomentar o conhecimento e a ciência oceânica, promover a divulgação da importância dos oceanos, dinamizar a economia azul e contribuir para a sustentabilidade dos oceanos e o desenvolvimento da sociedade. Pretende dar resposta às recomendações e obrigações da legislação comunitária e nacional, nomeadamente, as Diretivas Europeias INSPIRE (2007) e Open Data Directive (2019) que reconhecem o valor dos dados geoespaciais.

A infraestrutura Hidrográfico+ permite a ligação ao repositório DSPACE, onde são catalogadas todas as publicações científicas produzidas pelos colaboradores da instituição.

O repositório é alimentado por diferentes áreas temáticas que correspondem às várias componentes técnicas do Instituto Hidrográfico: Geologia Marinha, Hidrografia, Oceanografia, Química e Poluição Marinha, Segurança da Navegação.

A infraestrutura Hidrográfico+ é constituída por um conjunto de servidores que prestam serviços e dão suporte às funcionalidades. A componente de acesso a dados é feita através de serviços de pesquisa, visualização e descarregamento de dados seguindo as normas OGC. A implementação está baseada em servidores *open source* Geoserver, Geonetwork e ncWMS. Paralelamente e para determinada tipologia de dados é utilizado um servidor Thredds.

A infraestrutura Hidrográfico+ é um dos nodos da rede distribuída do Centro Nacional de Dados Oceanográficos (<https://nodc-portugal.pt/>) implementado de acordo com as boas práticas do IODE/IOC.

Repositórios de dados: caso de estudo

Instituto Hidrográfico

Aspetos de políticas e processos

No Instituto Hidrográfico existe um documento com a política de dados que apresenta as linhas de orientação para as práticas de gestão de dados, criando as bases para a utilização e reutilização de um recurso público, seguindo os princípios de reprodutibilidade, transparência e concorrência no meio científico nacional.

Aspetos técnicos da plataforma

A infraestrutura combina *software* comercial, como o Oracle ou o ArcGIS Server, com aplicações de livre acesso, como o PostgreSQL + Postgis, GeoServer, ncWMS Server e Geonetwork.

Os metadados estão de acordo com a ISO 19115 e os serviços com a ISO 19119.

São utilizados os vocabulários controlados:

OHI: <http://iho-ohi.net/S32/engView.php>

Diretiva Inspire: <http://inspire.ec.europa.eu/registry>

NERC Vocabulary Server: <https://vocab.nerc.ac.uk/>

Agregação em diretórios e certificação

O processo de certificação CoreTrustSeal está planeado, mas ainda não foi iniciado.

Links úteis

[Declaração de Acessibilidade e Usabilidade do Hidrográfico+](#)

[Filme institucional do Instituto Hidrográfico](#)

Contactos

centrodados@hidrografico.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License

maio 2023

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>